

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАРУШЕННЫХ ПРАВ

Юсупова Нигина Шухратовна

студентка

Ташкентского государственного
юридического университета

Научный руководитель: **Бурханова Л.М.**, канд.юрид.наук.,
профессор кафедры «Гражданское право» Ташкентского государственного
юридического университета

***Аннотация:** В данной статье рассмотрены правовые основы защиты прав потребителей на основе международных нормативно-правовых актов и законодательства Республики Узбекистан на основе рассмотрения прав и обязанностей потребителя услуг и лица оказывающего услуги. Кроме того, раскрыта важность Закона “О защите прав потребителей” и Гражданского Кодекса Республики Узбекистан.*

***Ключевые слова:** права потребителей, нарушение, работы и услуги, закон, причинение вреда, защита прав, торговля, законодательство, возмещение ущерба.*

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Все мы потребители – потребляем каждый день определенные товары или услуги, и поэтому должны быть уверены в реализации и защите своих прав. Потребители должны знать, что на страже их прав стоит закон, а также государственные органы, готовые отстаивать их интересы.

В настоящее время в республике проводится постоянная работа по защите прав потребителей, и основным базисом для разработки и

применения национального законодательства и выработки государственной политики в данной области стали Руководящие принципы защиты интересов потребителей, принятые Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году. Этим документом определены международные основы цивилизованной потребительской политики, закрепившие основные права потребителей, такие как право на безопасность товаров, право на информацию, право на выбор продукции, право на возмещение ущерба и многое другое.

В апреле 1996 года в Узбекистане был принят закон «О защите прав потребителей», который стал неотъемлемой частью национальной правовой системы, в которой защита прав и свобод гражданина гарантирована в первую очередь Конституцией. Защита прав потребителей регулируется так же и другими законами «Об обращениях граждан», «Об охране здоровья граждан», «О качестве и безопасности пищевой продукции», «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», «О сертификации продукции и услуг», «О стандартизации», «О метрологии» и других. Кроме того, на защиту прав потребителей нацелены правила продажи товаров и оказания услуг, утвержденные Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Они охватывают широкий спектр взаимоотношений потребителей с производителями, продавцами продукции, исполнителями, оказывающими услуги.

Особенность нашей правовой системы по защите прав потребителей и отличие от правовых систем других стран, в которых потребители не имеют права напрямую обращаться в государственные органы по вопросам защиты своих прав, предварительно не обратившись с претензией к поставщику услуг или с соответствующим заявлением в общественные организации, - это

возможность потребителей обращаться непосредственно либо в суд, либо в соответствующие общественные или государственные организации.

Национальное законодательство о защите прав потребителей на основе закона Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» определяет основные права потребителей, которые включают: получение достоверной и полной информации о товаре (работе, услуге), а также изготовителе (исполнителе, продавце); свободный выбор и надлежащее качество товара (работы, услуги); безопасность товара (работы, услуги); возмещение в полном объеме материальных убытков, морального вреда, причиненных товаром (работой, услугой) с недостатками, опасными для жизни, здоровья и имущества, а также неправомерным действием (бездействием) изготовителя (исполнителя, продавца); обращение в суд, другие уполномоченные государственные органы за защитой нарушенных прав или охраняемых законом интересов; создание общественных объединений потребителей.

Если права потребителя нарушены, то ему, в первую очередь, необходимо обратиться с устной или письменной претензией к должностному лицу предприятия, в котором были нарушены его права – заведующему секцией, отделом, директору или администратору магазина, заведующему ремонтной мастерской или другому ответственному лицу. Этого может быть достаточно для восстановления нарушенных прав потребителя.

Если потребителем приобретен некачественный товар, не отвечающий стандартам, или его эксплуатация по каким-либо причинам невозможна, то потребитель имеет право вернуть этот товар по месту его покупки или изготовления, предъявив документы по факту покупки товара и потребовав замены товара надлежащего качества, безвозмездного устранения

недостатков, расторжения договора с возмещением убытков. Законные требования потребителя подлежат удовлетворению.

В случае отказа продавца (исполнителя, изготовителя) по устному требованию потребителя удовлетворить его права, то необходимо написать претензионное письмо. В письме необходимо изложить суть претензии, указать факты и требования потребителя по защите его прав в установленном законодательством порядке. Письмо должно содержать требование добровольного удовлетворения прав потребителя. В противном случае потребитель оставляет за собой право обращаться в соответствующие органы, а также в суд и требовать, кроме защиты его нарушенных прав, возмещения материального и морального ущерба.

За защитой потребитель имеет право обратиться в Государственный комитет Республики Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции (Госкомдемонополизации) или его территориальные органы, которые осуществляют государственный контроль за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, другие специально уполномоченные органы по защите прав потребителей, местные органы власти (хокимияты) или непосредственно в суд.

Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» не является единственным законодательным актом, направленным на обеспечение прав потребителей. На защиту прав потребителей направлена группа законодательных актов, законов, постановлений регламентирующие отдельные сферы потребительского законодательства. Сюда включаются нормы различных отраслей права: гражданского, уголовного, государственного, административного, налогового.

В случае существенных нарушений прав потребителей, защиту обеспечивают нормы административного и уголовного законодательства. В Уголовном кодексе Республики Узбекистан, содержится статья устанавливающая ответственность за обман потребителя. Намерение лица обмануть, ввести в заблуждение потребителя относительно качества или свойств товара (услуги), либо иной другой способ обмана (статья 168,170 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан).

Гражданин-потребитель имеет специфическое правовое положение в гражданско-правовых отношениях. То есть отношения с участием потребителя, связанные с приобретением товара, заказом работ и услуг, использованием его результата, а также ответственность, возникающая в результате причинения вреда потребителю, являются одним и тем же гражданско-правовым отношением. В связи с недостаточным уровнем правовой культуры и знаний потребителей на практике они считают, что их права как потребителя защищены нормами административного или уголовного права. Это свидетельствует о недостаточной осведомленности потребителей о гражданско-правовых нормах, непонимании их содержания.

Главным законодательным актом, регулирующим отношения, связанные с потребителем, является Гражданский Кодекс Республики Узбекистан. В первой главе Гражданского кодекса указываются правовые основы гражданского оборота с участием организаций и граждан (потребителей). В законодательные акты, касательно защиты прав потребителей, также включаются нормативно-правовые акты, имеющие разный правовой уровень, такие как: «О защите прав потребителей» и КоАП Республики Узбекистан. Кроме этого, сюда также входят и другие

нормативно-правовые акты, как Указы Президента, Постановление Кабинета Министров (к примеру, правила осуществления электронной коммерции). Стоит отметить, в связи с тем, что гражданско-правовые отношения не стоят на месте и с каждым днём развиваются, законодательство нуждается в принятии новых правовых актов и их корректировок в области защиты прав потребителей. Так, в 2019 году был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию правовой и институциональной системы защиты прав потребителей».

В последнее время становится распространённой торговля посредством сети Интернет. Национальное законодательство выделяет две группы нормативно-правовых актов, регламентирующие защиту прав потребителей в сети Интернет. К первой группе относятся законодательные акты, закрепляющие права потребителя, такие как: Гражданский Кодекс Республики Узбекистан, Закон «О защите прав потребителей». В данных перечисленных законодательных актах закреплены основные права потребителей на получение качественного товара (работ, услуг), их безопасности для жизни и здоровья, а также они регулируют отношения связанные с договором купли-продажи, перевозки, подряда и последствия их невыполнения или ненадлежащего исполнения, устанавливают ответственность продавца, либо производителя товаров (работ, услуг).

Вторая группа включает в себя нормативные акты, направленные на регулирование отношений возникающих в сфере электронной коммерции. Законодательством Республики Узбекистан принято ряд нормативно-правовых актов, таких как: Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции», «Об электронном документообороте», «Об электронной

цифровой подписи», «О связи», «О рекламе», «О телекоммуникациях». Кроме того, в 2018 году было принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции». Вышеперечисленные законодательные акты направлены на обеспечение контроля над процессом осуществления купли-продажи товаров через электронную платформу.

Одним из главных требований к данным актам является, то чтобы они не противоречили нормам Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» и не снижали гарантии прав потребителей предусмотренных настоящим законодательством.

В законодательстве Республики Узбекистан не имеется единого закона, направленного на регулирование электронных торговых отношений в сети Интернет. Но, принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на защиту прав потребителей, призванные обеспечить должную защиту при покупке товаров через сеть Интернет. Электронная торговля, считается самостоятельной формой розничной торговли, которая должна регулироваться со стороны законодательства.

Список использованной литературы

1. Бурханова Л. М. и др. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОГОВОРА ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 472-477.
2. Бурханова Л. М. Вопросы совершенствования правового регулирования нематериальных благ как особого объекта гражданского права в проекте новой редакции Гражданского кодекса Республики Узбекистан. – 2021.

3. Бурханова Л. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА В ПРОЕКТЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //Review of law sciences. – 2020. – №. 4. – С. 21-29.
4. Караходжаева Д. М., Бурханова Л. М. Особенности осуществления реформ частной собственности на землю в Республике Узбекистан //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 1083-1096.
5. ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИНСТИТУТА ВЕЩНЫХ ПРАВ В СФЕРЕ ПРОВОДИМЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. ДМ Караходжаева, ЛМ Бурханова. УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА, 243-248
6. ЛМ Бурханова НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. Материалы VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-трудовых отношений», посвященной 60-летию основания Института социально-экономических исследований ДФИЦ РАН. 2019. С. 118-120.
7. Бурханова Л. М. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ //Вестник Полоцкого государственного университета, серия Д. Экономические и юридические науки. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 146-154.
8. Бурханова Л. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //Review of law sciences. – 2018. – №. 4. – С. 19-25.
9. Burkhanova, L. M. . (2022). BASED ON THE DEFINITION OF CIVIL ADVANTAGES OF INDIVIDUALS: QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(1), 159–168. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/328>
10. Бурханова Л. М., Эгамбердиев Э. Х. СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН КАК

СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ //Материалы VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-трудовых отношений», посвященной 60-летию основания Института социально-экономических исследований ДФИЦ РАН. – 2019. – С. 121-123.

11. Бурханова Л. М. ЗАЩИТА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В СЕТЯХ ИНТЕРНЕТ ПОСРЕДСТВОМ ДОМЕННЫХ ИМЕН //ББК 67.404 я43. – С. 43.
12. Mariusovna B. L. Some features of the application of the norms of international private law to civil-legal relations to regulate obligations due to harm (delicate liabilities) //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 16. – С. 58-67.